

RECUERDOS DOMÉSTICOS DE UN INTERIOR MODERNO EN MONTEVIDEO

PELÁEZ IGLESIAS, ALFREDO

Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

anpelaez@fadu.edu.uy

Resumen. Hugo Rodríguez Juanotena (1923-2012) diseñó dos casas para sí mismo y su hermano en 1954 en Montevideo. Ubicadas cerca de la costa del Río de la Plata, las casas se diseñaron para la diversidad de la vida de una familia extendida, que las habitó por más de cuarenta años. Esta obra es uno de los primeros diseños destacados de la carrera del arquitecto, que formó parte de la "generación de ruptura" de fines de los 40 y principios de los 50 en Uruguay. Fue publicada en su momento por la revista de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay y hoy forma parte de los bienes cautelados por la ciudad. Sin embargo, ha sido poco estudiada y documentada. Desde que la familia dejó de vivir en las casas en 1997, estas han recibido alteraciones que dificultan su reconocimiento. Este texto comunica un trabajo en proceso, que se propone la reconstrucción del interior y la interioridad de las casas de la familia Rodríguez Juanotena. Confronta el registro de la arquitectura existente, los planos disponibles, con la memoria oral de los miembros de la familia y sus recuerdos fotográficos. Esto permitirá arrojar luz sobre un caso de alto valor poco conocido, ofrecer una interpretación de la interioridad a partir de los momentos cotidianos de la vida doméstica recordados y matizar los frecuentes preconceptos sobre el interior moderno que lo conciben como una obra de arte con dificultades para ser habitado. Al estudiar el interior desde este punto de vista será posible apreciar sus diferentes grados de pureza, medido no tanto en sus formas o estilo, sino en su adopción y transformación por los hábitos, celebraciones, memorias y objetos de una familia numerosa que lo pobló a lo largo del tiempo, aportando al debate contemporáneo sobre el interior moderno sudamericano.

Palabras clave: HUGO RODRÍGUEZ JUANOTENA; EDIFICIOS RESIDENCIALES; MOBILIARIO

1. INTRODUCCIÓN

Hugo Rodríguez Juanotena (1923-2012) diseñó un edificio bifamiliar, para sí mismo y su hermano en 1952 en Montevideo. Ubicado en una esquina en Pocitos, cerca de la costa del Río de la Plata, fue diseñado para la diversidad de la vida de una familia extendida, de abuelos, padres y nietos que lo habitaron por más de cuarenta años.

Rodríguez Juanotena formó parte de una generación de arquitectos en Uruguay que adoptaron la arquitectura moderna como un modo de cambiar el mundo, estética y políticamente.¹ Además de docente de la Facultad de Arquitectura de Montevideo e investigador en construcción, ejerció como profesional liberal y técnico de una oficina estatal, donde se destacó por su arquitectura escolar relacionada con la pedagogía de la Escuela Nueva.²

Este edificio bifamiliar, fue uno de las primeras obras del arquitecto, publicada en 1956 en la revista de la Sociedad de Arquitectos. Hoy en día forma parte de los bienes cautelados por la ciudad.³ Sin embargo, ha sido poco estudiada y documentada. Desde que la familia del arquitecto dejó de vivir en ella en 1997, recibió alteraciones que dificultan su reconocimiento⁴.

Este trabajo se propone la reconstrucción del interior y la interioridad de las casas de las familias Rodríguez Juanotena, esto es, del adentro arquitectónico y de la vida de las personas asociada.⁵ Confronta el registro de la arquitectura existente, los planos disponibles, con la memoria oral de la familia y sus recuerdos fotográficos. Esto permitirá arrojar luz sobre un caso de alto valor poco conocido, ofrecer una interpretación de la interioridad a partir de los momentos cotidianos de la vida doméstica recordados y matizar los preconceptos sobre el interior moderno que lo conciben como una obra de arte con dificultades para ser habitada.⁶

Al estudiar el interior desde este punto de vista será posible apreciar sus diferentes grados de pureza, medido no tanto en sus formas o estilo, sino en su adopción y transformación por los hábitos, celebraciones, memorias y objetos de una familia numerosa que lo pobló en el tiempo, aportando al conocimiento sobre el interior moderno sudamericano. Los significados, como nos recuerda Baudrillard, emergen en el cruce entre construir y habitar.⁷

Este texto comunica un avance de un trabajo en proceso, que se desprende una investigación sobre la obra pública del arquitecto, para desplegarse sobre la que este desarrolló en paralelo.

2. DOS CASAS EN UNA

En 1952, Hugo Rodríguez Juanotena muda a su familia y a la de su hermano al edificio bifamiliar que proyectó y construyó en Pocitos, Montevideo. Es una de las primeras arquitecturas domésticas en Uruguay que plantea una forma de vida diferenciada con respecto a los hábitos heredados e introvertidos de principios de siglo⁸. Las casas aprovechan las condiciones paisajísticas del entorno, un barrio balneario sobre la costa del río, para ofrecerse extrovertidas, con amplias zonas para el encuentro familiar y la transparencia del interior al exterior. El edificio ocupa casi la totalidad de la pequeña parcela en esquina al colocar las casas superpuestas y con un desarrollo horizontal. La disposición del programa aprovecha sus condiciones de área y orientación. Las

habitaciones privadas se disponen hacia la calle Tomás Diago, al sureste, mientras las áreas sociales se abren con un ventanal y una terraza hacia el jardín al suroeste. Contra la medianera discurren la escalera, la cocina y el patio de servicio, como soporte del resto de las actividades. Basta comparar las otras dos obras domésticas publicadas en la misma revista (la casa de Vaia y de Artucio, Basil y Viola) para notar la radicalidad del planteo de Rodríguez Juanotena, más alejado de la fragmentación y los protocolos asociados a la vivienda.⁹

El edificio es una composición por planos. Dispuestos en espiral, subrayan la secuencia de acceso y descubrimiento del interior de las casas. Las losas nervadas permiten la continuidad espacial del interior sin interrupciones de vigas o dinteles y conforman a la vista un plano continuo que cubre el interior. Así, las puertas de madera son llevadas hasta el cielorraso con paños fijos de vidrio. Las columnas metálicas de pequeño diámetro, insólitas para las normas actuales, articulan la terraza y la sala de estar con discreción. Los tabiques y los parasoles de madera en el ventanal contrastan con los muros de hormigón con las marcas del encofrado a la vista. Es uno de los primeros ejemplos en Uruguay de este tipo de acabado. Se observa como en las casas se mezclan, sin pudor, en una nueva síntesis, estrategias proyectuales y materiales modernas, que en otros contextos se asumirían independientes, como las ventanas corridas o la composición por planos.

En planta alta vivió la familia del arquitecto, con sus seis hijos. En la casa de abajo, sus padres y la familia de su hermano médico, Jorge que, en la década siguiente, dejará la casa. Los hijos de Hugo se irán desplazando hacia la casa de abajo progresivamente, acompañando a los abuelos¹⁰. De este modo, las dos casas, de plantas casi idénticas, parecen conformar unidades paralelas en íntima relación. Permiten que los grupos familiares se desarrollen en el tiempo, tensionando e interpretando los espacios disponibles.

Figura 1. Arq. H. Rodríguez Juanotena. Viviendas en Pocitos, Montevideo, Uruguay. (1952). Redibujo de plantas según documentos y testimonios familiares. ©Alfredo Peláez.

Figura 2. Arq. H. Rodríguez Juanotena. Viviendas en Montevideo, Uruguay (1952). ©SMA FADU Udelar 2014.

3. LOS MUROS DE LAS CASAS

En los planos publicados solo se presentan las dos plantas del edificio, dibujadas con su equipamiento. Los muros que articulan el espacio se descubren conteniendo muebles fijos o siendo ellos mismos un placar, como en las divisiones de los dormitorios.

Las fotografías son esquemáticas y pequeñas. Destaca en la planta superior el muro curvo del estudio del arquitecto, que se cuele entre pilares y se asoma hacia la terraza. El resto de los muebles dibujados parecen flotar en la planta libre de la sala. El pragmatismo constructivo se observa en el cambio de modulación de la estructura para adaptarla a la disposición de los dormitorios, asociando los pilares a los cerramientos. Podría decirse que existe primacía del programa sobre el rigor geométrico, o que este solo es puesto en valor en aquellos espacios donde puede ser percibido y valorado.

La familia recuerda la policromía de los muros interiores, cercanos a la paleta de Le Corbusier: el muro curvo amarillo, el de la cocina verde oscuro, el muro de hormigón interior con la ventana corrida, azul. Gabriela, hija de Hugo, menciona que estos colores en cada habitación estaban asociados a la presencia de reproducciones de cuadros de impresionistas.¹¹

La relativa oscuridad de los muros rectos contrasta con la iluminación que ingresaba del ventanal al suroeste, tamizada por el profundo alero, el parasol móvil, en librillo, de lamas verticales de pinotea al exterior y las cortinas textiles. Parece haber una búsqueda de intimidad frente a la exposición de las áreas sociales de la casa, tratar de alcanzar un equilibrio con la extroversión planteada en la composición del espacio. De la misma forma que parece haber un balance entre el uso del color y la expresión directa de los materiales.¹²

Los colores indicados por el arquitecto, no podían alterarse. No fueron repintados hasta que la familia abandonó la casa. Sin embargo, este respeto no significa que las casas fueran habitadas como un museo, con sus objetos y muebles fijos e ímpolutos o que la familia no pudiera intervenir en ellas.

Figura 3. H. Rodríguez Juanotena. Viviendas en Montevideo, Uruguay (1952). Interior. Montaje a partir de fotografías familiares. ©Familia Rodríguez – Alfredo Peláez.

3. LAS CASAS NO SON UN MUSEO

El arreglo de los muebles no seguía una regla estricta. La casa de abajo estaba equipada con muebles de estilo, propios de los padres del arquitecto. Como se percibe en las fotografías de principios de los 70, estos muebles convivían con lámparas o pequeñas esculturas. Luego, se utilizaron muebles contemporáneos, pero sin un diseño remarcable: una sala de estar con sofá cerca del acceso y una mesa rectangular para el comedor.¹³

En la casa de altos, la memoria familiar destaca el mueble sofá curvo, diseñado por Hugo, sobre el muro del estudio, acompañado por una mesita de forma orgánica para el teléfono. A través de una ventana en el muro, también podía atenderse desde el estudio.

Figura 4. Arq. H. Rodríguez Juanotena. Sillas de madera y lona. ©Familia Rodríguez.

En la terraza se utilizaban sillones de tablas de madera, junto a otros de estructura metálica en la planta inferior, mientras había sillones BKF y una hamaca en la planta superior.

Se observa la interpretación de las casas en función de la biografía de las personas,¹⁴ que incorporan los muebles heredados u otros de formas extrañas a la casa, tanto como la intervención del arquitecto en el arreglo y diseño de mobiliario, en concordancia con la propuesta arquitectónica, en paralelo a que se habitan los edificios.

La zona del comedor en la casa de abajo fue convertida en una biblioteca con cielorraso y paredes con revestimiento acústico, para la conformación del estudio de Jorge. Este espacio tuvo diversos usos hasta convertirse en dormitorio. Algo similar sucedió con los de servicio, que progresivamente pasaron a ser dormitorios para los menores de la familia.

En cambio, la misma zona en la casa de altos fue convertida en un taller improvisado, integrada al resto de la vivienda. La familia diseñaba y fabricaba asientos, textiles y juguetes para ellos mismos y por encargo. Si bien Hugo diseñaba poltronas de madera y lona tensada, los niños también participaban de la experiencia manual:

Muy habitada por los niños (...) el banquito de carpintero, cómo hacíamos artesanías, jera un relajo la casal Hacíamos cosas, juguetes, los regalos para el cumpleaños de la abuela Maruja, pinturas... ¡hicimos cortocircuito armando una lámpara!¹⁵

Figura 5. Arq. H. Rodríguez Juanotena. Viviendas en Montevideo, Uruguay (1952). Fotografías de niños (c. 1956 y 1988). ©Familia Rodríguez.

La casa admitió el trabajo en su interior como una actividad doméstica cotidiana. Si bien se disponía del estudio del arquitecto en su diseño, que pronto pasará a ser una sala de música con un piano (que toda la familia tocaba), el comedor como zona de intercambio íntimo entre lo más privado y lo más social de la casa se transformó en un ámbito de trabajos manuales. Resuena la pedagogía escolanovista de las escuelas diseñadas por Hugo para la expresión y la experimentación, que parecen integrados a su cultura de habitar.

4. LAS CASAS SON DE LOS NIÑOS

Las casas eran muy habitadas por los hijos y nietos de Hugo. Eran usadas por los niños como un jardín para jugar, sin reparos en los protocolos y modales que pretenden imponer los muebles. El pavimento del jardín que se cuele en toda la zona de estar, la piedra laja, su textura irregular de piso exterior, parece dar esa señal lúdica en contraste con las ceremonias de la mesa del comedor o el sofá. Los niños descubren las generosas dimensiones de la sala de estar y su amplia contigüidad con la terraza y el jardín. Los hijos de Hugo, juegan al fútbol en la sala, con una pelota de goma, a pesar del riesgo de romper algunos objetos decorativos o simulan

guerras de vaqueros contra indios haciéndose espacio entre los muebles. Los nietos recorren desde el pasillo de los dormitorios hasta las columnas de la terraza, para ganar velocidad, en patines, van y vienen en carreras, giran alrededor de estos soportes, se detienen exhaustos con las barandas de la terraza. Hacen juegos de gimnasia sobre la escalera o el muro de hormigón visto de la terraza.

Cuando veníamos de afuera enlazaban a la abuela, se corrían los sillones y eran batallas campales (...) A mí, me divertía mucho más estar en casa que ir a la escuela, por lejos.¹⁶

Los niños parecen interpretar las casas como *playground*, un espacio para la experimentación y el juego no regulado que desafía las jerarquías impuestas por los adultos¹⁷, como si el espacio de los dormitorios, destinados a los niños y equipado con cuchetas no fuese suficiente escenario de "guerrillas" infantiles¹⁸. Las casas permiten en sus dimensiones generosas este modo de actuar y de vivirlas. La desestructuración de la casa tradicional en la casa moderna¹⁹ se evidencia en la posibilidad de uso que reconocen los niños, la libertad de la ausencia de divisiones o la continuidad que fluye desde los ámbitos privados hacia el jardín y el espacio público de la esquina. A falta de un fondo privado, el interior se expande hacia la calle, con el tablero de básquetbol en la vereda o el fútbol callejero.

En cambio, esconderse era un reto. La extroversión de las casas se aplicaba a la propia vida de la familia numerosa. La búsqueda de intimidad llevaba a buscar refugio bajo una mesa o a los adolescentes a esconderse en el placar de la cocina, lindero del mueble del teléfono, para tener una conversación privada con sus amigos²⁰.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El arquitecto diseñó casas horizontales en todo sentido, apelando a su pericia técnica y a los movimientos que permite la planta libre. Los niños son protagonistas al apropiarse de las casas, como si fueran una extensión del jardín. El uso es informal y abierto, como en casas de balneario. Asimismo, lo doméstico integra el trabajo a modo de un taller familiar, como parte de una filosofía que coloca al mismo nivel lo intelectual y lo manual, donde se aprende haciendo como en las escuelas de Hugo o en sus clases a estudiantes de arquitectura.

La interioridad de las casas forma parte de su exterioridad y viceversa. Pero también, esa publicidad²¹ contrasta con la intimidad de la luz tamizada, los colores y la textura de los cerramientos. El mobiliario es contingente, acompañando el tiempo biográfico. La familia queda condicionada por esta arquitectura que, al convivir con su ensayo, parece ser parte del experimento.²² Esto coloca la pregunta si la obra del arquitecto, en este caso, no fue su vida misma.

La memoria reconstruye estos espacios por fragmentos, como un sueño que tratamos de escribir al despertar. Las fotografías recuperadas se concentran en el retrato de personas y los relatos, en anécdotas. Tejer esos datos es un trabajo que aún está en construcción, que busca palabras y traza líneas en nuevos planos.

NOTAS

- ¹ Santiago Medero. Monumentalidad y transparencia: La Caja Nacional de Ahorros y Descuentos de Ildefonso Aroztegui, 1946-1957. (Montevideo: FADU Udelar, Fundación Banco República. 2018), 175-188.
- ² Alfredo Peláez Iglesias. "A Classroom to change the world: The School Architecture of the Ministry of Public Works in Uruguay (1954-1965)." en 18th International Docomomo Conference. (Santiago: Ed. ARQ; Docomomo International. 2025) 196-201.
- ³ Hugo Rodríguez Juanotena. "Residencia". *Arquitectura* n°232 (mayo de 1956), 34-35; El edificio es bien cautelado del Departamento de Montevideo por el Decreto Departamental n°37906 y la Resolución n°4870/21.
- ⁴ Luego de que la familia Juanotena dejará el edificio, se demolió el cerco sobre la calle Juan María Pérez (suroeste) y el muro sobre el acceso para instalar una reja. También se ha perdido el parasol y la policromía interior.
- ⁵ Vlad Ionescu. "The interior as interiority" Palgrave Communications. 4, n°33 (2018).
- ⁶ Patrick Avrane. *Casas. Cuando el inconsciente habita los lugares.* (Buenos Aires: La Cebra. 2021),79.
- ⁷ Jean Baudrillard. *El sistema de objetos.* (México D.F.: Siglo XXI. 1969), 9.
- ⁸ Laura Alemán. *Bajo clave. Notas sobre el espacio doméstico.* (Buenos Aires: Nobuko, 2006)
- ⁹ Luis Vaia. "Casa de renta". *Arquitectura* n°232 (mayo de 1956), 37-29; Leopoldo Artucio, Luis Basil y Carlos Viola. "Consultorio y Residencia". *Arquitectura* n°232 (mayo de 1956), 32-33.
- ¹⁰ El cuidado de los adultos mayores fue responsabilidad, principalmente de las mujeres de la familia, así como la gestión del hogar. Gabriela Rodríguez. Comunicación por audio de Whatsapp con el autor (31 de agosto de 2025).
- ¹¹ Gabriela Rodríguez (Hija de Rodríguez Juanotena). Comunicación por audio de Whatsapp con el autor (18 de junio de 2025).
- ¹² Ramón González Almeida. "Crítica. Casa bifamiliar en Pocitos" *Marcha* Año XVI n°741 (15 de octubre de 1954), 10.
- ¹³ Florencia Rodríguez y Fernando Rodríguez, entrevista con el autor, 2025.
- ¹⁴ Arthur Rüegg. "The Role of Furniture Photography in Modernist Propaganda" En Antoine Baudin (Ed.). *Photography, Modern Architecture, and Design. The Alberto Sartoris Collection.* (Lausanne: EPFL Press – Vitra Design Museum. 2005). 176-183.
- ¹⁵ Gabriela Rodríguez. comunicación con el autor, 2025.
- ¹⁶ Gabriela Rodríguez, comunicación con el autor, 2025.
- ¹⁷ Colin Ward. *El niño en la ciudad.* (Pamplona: Katakarak), 332.
- ¹⁸ Florencia Rodríguez y Fernando Rodríguez, entrevista con el autor, 2025.
- ¹⁹ Jean Baudrillard, *Sistema de Objetos*, 1968, 15-16.
- ²⁰ Florencia Rodríguez y Fernando Rodríguez. entrevista con el autor, 2025; Gabriela Rodríguez. comunicación con el autor, 2025.
- ²¹ Beatriz Colomina. *La domesticidad en guerra.* (Barcelona: Actar. 2007).
- ²² Fernando González de Canales. *Experimentos con la vida misma. Arquitecturas domésticas radicales entre 1937 y 1959.* (Barcelona: Actar/brikhauser. 2013.)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alemán, L. *Bajo clave. Notas sobre el espacio doméstico.* Buenos Aires: Nobuko, 2006.
- Artucio, Leopoldo. Basil, Luis. Viola, Carlos. *Consultorio y Residencia. Arquitectura* n°232 (mayo de 1956): 32-33.
- Avrane, Patrick. *Casas. Cuando el inconsciente habita los lugares.* Buenos Aires: La Cebra. 2021.79.
- Baudrillard, Jean. *El sistema de objetos.* México D.F.: Siglo XXI. 1969.
- Colomina, Beatriz. *La domesticidad en guerra.* Barcelona: Actar. 2007.
- Ionescu, Vlad. "The interior as interiority" Palgrave Communications. 4 n°33 (2018).
- González Almeida, Ramón. *Crítica. Casa bifamiliar en Pocitos. Marcha* Año XVI n°741 (15 de octubre de 1954): 10.
- González de Canales, Fernando. *Experimentos con la vida misma. Arquitecturas domésticas radicales entre 1937 y 1959.* Barcelona: Actar/brikhauser. 2013.

Medero, Santiago. Monumentalidad y transparencia: La Caja Nacional de Ahorros y Descuentos de Ildelfonso Aroztegui, 1946-1957. Montevideo: FADU Udelar, Fundación Banco República, 2018.

Peláez, Alfredo. "A Classroom to change the world: The School Architecture of the Ministry of Public Works in Uruguay (1954-1965)". En 18th International Docomomo Conference. 196-201. Santiago: ARQ. 2025.

Rodríguez Juanotena, Hugo. Residencia. *Arquitectura* nº232 (mayo de 1956): 34-35

Rüegg, Arthur. "The Role of Furniture Photography in Modernist Propaganda" En Baudin, Antoine (Ed.). *Photography, Modern Architecture, and Design. The Alberto Sartoris Collection.* 172-183. Lausanne: EPFL Press – Vitra Design Museum, 2005.

Vaia, Luis. "Casa de renta" *Arquitectura* nº232 (mayo de 1956): 37-29.

Ward, Colin. *El niño en la ciudad.* (Pamplona: Katakarak), 332.

BIOGRAFÍA

Alfredo Peláez (1979) es arquitecto (FADU Udelar), con maestría y doctorado en Arquitectura (FAUUSP, São Paulo y FADU Udelar). Integra el Sistema Nacional de Investigadores (ANII). Es profesor adjunto del Instituto de Proyecto y el Centro de Teoría (FADU Udelar).